

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUVCHILARNI KREATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

TO'XTANAZAROVA ZIYODA

Xalqaro Nordik Universiteti magistratura talabasi

E-mail: [.tohtanazarova@nordicuniversity.org](mailto:tohtanazarova@nordicuniversity.org)

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlash qobiliyatlarini aniqlash va kreativ fikrlash motivatsiyalarini rivojlantirishning o'ziga xos usullari haqida fikryuritilgan. Shuningdek, boshlang'ich sinf oquvchilarida zarur bilim, ko'nikma va malakalarni ega bo'lishlari va hayotga tatbiq eta olishlarida ulardagi kreativ fikrlash motivatsiyalarining o'rni va ahamiyati haqida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Kreativlik, axborot, qobiliyat, ijodkorlik, ko'nikma, yaratuvchanlik, pedtexnologiya, samaradorlik, zamonaviy.

Аннотация: В данной статье рассматриваются уникальные методы определения способностей творческого мышления учащихся младших классов и развития мотивации творческого мышления. Также подчеркнута роль и значение мотивации творческого мышления учащихся начальных классов в приобретении необходимых знаний, умений и навыков и умения применять их в жизни.

Ключевые слова: Креативность, информация, способность, креативность, умение, креативность, педтехнологии, эффективность, современность.

Abstract: This article discusses the unique methods of determining the creative thinking abilities of elementary school students and developing creative thinking motivations. Also, the role and importance of creative thinking motivations in primary school students in acquiring the necessary knowledge, skills and abilities and being able to apply them to life has been highlighted.

Key words: Creativity, information, ability, creativity, skill, creativity, ped technology, efficiency, modern.

KIRISH: Dunyo ta'lim taraqqiyotining jadal suratlarida rivojlanishi avvalambor ta'lim jarayoniga innovatsion va kreativ yondashish lozimligini taqozo etmoqda. Chunki jahonda har qaysi jamiyatning rivojlanishi va yo'nalishini begilab beruvchi innovatsion-kreativ ijodkorlik ta'siri ostida yuz berib, inson faoliyatining har bir sohasida ijodkorlikka bo'lgan ehtiyojning ortishi bilan tavsiflanadi.

Mamlakatimizda boshlang'ich ta'limda o'qitishni sifat jihatdan jadal rivojlantirish, o'quvchilarni mustaqil fikrlash, atrofdagi voqelikka ongli munosabatda bo'lish, nutq va tafakkurini rivojlantirishning muhim omili sifatida boshlang'ich ta'lim tizimidan boshlab ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng miqyosda qo'llash zaruratini yuzaga keltirdi. Jumladan, boshlang'ich sinflardan boshlab yozuv savodxonligini oshirish, o'quvchilarning tayanch kompetensiyalari mazmunini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor berilmoqda.

Jahonda ham bu masalaga doir ko'plab tadqiqotlar mavjud. K. Rodjers (1944) kreativlik deb muammolarni yangi yechimi va biror narsa, voqea, xolatni ifoda etishning yangi usullarini aniqlashni tushunadi. Kreativlik bilan shaxs va intellektual xossalar taqqoslangan tadqiqotlar katta ahamiyatga egadir. Intellektual xossalar bilan taqqoslash bo'yicha tadqiqotlar Dj. Gilford tomonidan amalga oshirilgan.

Kreativlik – bu insonning shaxsiy xususiyati bo'lib, uning o'z-o'zini takomillashtirib va rivojlantirib borishi bilan bog'liq. Kreativlik (lot,ing. “create” – yaratish, “creative” yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati. Shaxsning kreativligi

uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Bolalarda kreativlikni rivojlantirishda quyidagilarga e'tibor qaratish zarur: 1) ular tomonidan ko'p savollar berilishini rag'batlantirish va bu odatni qo'llab-quvvatlash; 2) bolalarning mustaqilligini rag'batlantirish va ularda javobgarlikni kuchaytirish; 3) bolalar tomonidan mustaqil faoliyatni tashkil etilishi uchun imkoniyat yaratish; 4) bolalarning qiziqishlariga e'tibor qaratish. Quyidagi omillar shaxsda kreativlikni rivojlantirishga to'sqinlik qiladi: 1) o'zini tavakkaldan olib qochish; 2) fikrlash va xatti-harakatlarda qo'pollikka yo'l qo'yish; 3) shaxs fantaziyasi va tasavvurining yuqori baholanmasligi; 4) boshqalarga tobe bo'lish; 5) har qanday holatda ham faqat yutuqni o'ylash. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirish usullari va vositalariga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri o'qituvchi-o'quvchilar hamkorligi ekanligiga alohida e'tibor qaratildi. Ma'lumki, ta'lim jarayoni ikki yoqlama xarakterga ega bo'lib, o'qituvchi va o'quvchilarning teng munosabatlaridan tashkil topadi. Bu jarayonga rahbarlik qiluvchi o'qituvchi ta'lim jarayonining to'g'ri tashkil etilishi, ta'lim maqsadlarining to'g'ri amalga oshirilishi va ta'lim natijalari uchun javobgar shaxs hisoblanadi. Ammo bu, ta'lim jarayoni o'qituvchining to'liq hukmronligi ostida amalga oshadigan jarayon, degan noto'g'ri fikrning tug'ilishiga asos bo'la olmaydi. Hozirgi davr talabi ham kimnidir bo'ysundirish orqali emas, balki hamkorlik munosabati yordamida ijobiy natijaga erishishdir. Ta'lim jarayonida o'quvchilar faoliyatining shakllanishi fan asoslarini o'zlashtirishga oid mexanizmga bo'lib qolmasdan, balki shaxsning umumiy ijtimoiy-madaniy qobiliyatlarini tarkib toptirishga ham qaratilishini unutmaslik lozim. Bizningcha, o'quv vaziyati ta'lim jarayonini tashkil qiluvchi o'zgaruvchan tizim sanalib, u quyidagicha ikki qismdan iborat: - o'qituvchi bilan o'quvchilar hamkorligi; - o'quvchilarning o'zaro bir-birlari bilan hamkorligi.

O'zbekiston Respublikasida bolalarni boshlang'ich ta'lim jarayonlarida yuqorida aytilgan masalalarni rivojlantirish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son Qarori "O'zbekiston Respublikasida Ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori va Ta'lim sohasida ko'plab qarorlar qabul qilingan.

ADABIYOTLAR TAHLILI: Sh.A.Amonashvili ta'lim jarayonida o'quvchi bilan hamkorlik munosabatini o'rnatish lozimligini ta'kidlab, shunday deydi: "O'quvchining o'quv-biluv faoliyati nafaqat qiziqarli o'quv material va uni tushuntirishning turli metodlari vositasida, balki pedagogning ta'lim jarayonidagi muomala xarakteriga ko'ra tartibga solinadi. Mehr, ishonch, hamkorlik, hurmat mavjud bo'lgan muhitda o'quvchi o'quv topshiriqlarini oson o'zlashtiradi. Yutuqlari, mustaqil fikri, ijodiy izlanishlari yuqori baholanayotganini ko'rgan o'quvchi yanada murakkab bo'lgan o'quv topshiriqlarini bajarishga intila boshlaydi". L.S.Vigotskiyning fikriga ko'ra, "atrofimizdagi kundalik hayotda ijod mavjudlikning zaruriy shartidir" ,L.M.Popov esa ijodkorlikning boshlanishini tirik materiyaning aks ettirish qobiliyatidan ko'radi va A.S. Makarenko ijodiy ish olib boruvchi yaxshi muvofiqlashtirilgan pedagogik jamoaga alohida ahamiyat berib, bunday jamoada hatto tajribasiz o'qituvchi ham ko'p yutuqlarga erishishi mumkinligini ta'kidladi va agar o'qituvchilar yaxlit ijodiy jamoaga birlashtirilmasa, hatto tajribali va ijodkor o'qituvchi ham ishda yuqori natijalarga erisha olmasligi mumkinligini aytib o'tadi. Kreativlik otasi nomi bilan mashhur Pol Torrans to'rtta kreativlik konikmasini aniqlagan. Uning olib borgan tadqiqotlari shundan dalolat beradiki, mazkur kreativ ko'nikmalarni shakllantirish va ularni baholash mumkin: Ravonlik.Ko'plab g'oyalarni o'ylab topish ko'nikmasi ko'p degan so'zga asoslanadi. Moslashuvchanlik. Turli g'oyalarni o'ylab topish ko'nikmasi o'zgartirish degan so'zga asoslanadi. O'ziga xoslik. Boshqalarga o'xshamagan, ajralib turuvchi g'oyani o'ylab topish ko'nikmasi noyob degan

soʻzga asoslanadi. Yaratuvchanlik. Gʻoyalarni kengaytirish koʻnikmasi qoʻshish degan soʻzga asoslanadi. Psixologiyada P.Torrens tomonidan shaxs kreativligini aniqlovchi test ishlabchiqilgan. Pedagogik ijodkorlik quyidagi ikki holatni kafolatlay olishi zarur: 1) pedagoglar tomonidan oʻquv fanlarini past oʻzlashtirayotgan va ularni oʻrganishni zerikarli deb hisoblayotgan oʻquvchilar eʼtiborlarini fan asoslarini oʻzlashtirishga jalb etish; 2) pedagoglarga oʻquvchilarda kreativ fikrlash va ijodiy faoliyat natijalarini ragʻbatlantirishga xizmat qiladigan strategiya va vositalarni tavsiya etish qilish orqali auditoriyada ulardan samarali foydalanishlari uchun imkoniyat yaratish. Adabiyotlarni tahlil qilish shuni koʻrsatadiki, shaxsning ijodiy salohiyati muammoga mustaqil qarash, qaramaqarshiliklar, tanqidiy fikrlash, har qanday muammolarni tahlil qilish qobiliyati, analitik fikrlash, ular uchun yechim topish qobiliyati, bilim olish, malaka va taʼlim berish usullarini yangi holatga oʻtkazish imkoniyati, ilgari oʻrganilgan usullarni yangilarga birlashtira olish kabi koʻnikmalarda namoyon boʻlishi mumkin. Kreativ fikrlaydigan oʻqituvchiga qoʻyiladigan zamonaviy talablar shundan iboratki, u axborotchi emas, balki oʻquvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda muvofiqlashtiruvchi (koordinator), boshqaruvchi (menejer), muloqot tashkilotchisi, maslahatchisi boʻlishi kerak. Oʻqituvchi bilimlarni oʻzlashtirishning eng samarali usullarini izlashni qoʻllab-quvvatlaydi va boshqaradi.

METODOLOGIYA: Oʻquvchilarda kreativlikni shakllantirish uchun oʻquvchilarni qiziqarli, murakkab vazifalar, aniq maqsad va vaqt bilan taʼminlash;

-oʻquvchilarga kreativlik muvozanatsiz hissini yuzaga keltirishni anglatish, bezovtalik va qoʻrquv hissidan halos boʻlishga yordam berish, kreativ fikrlash koʻnikmalarini boshqa koʻnikmalar bilan rivojlantirishga yordam berish hamda yoʻl yoriq koʻrsatish;

-oʻquvchilarni suhbat orqali ragʻbatlantirish, konstruktiv sharxlar bilan taʼminlash, yangi koʻrsatmalar bilan tanishtirib borish;

-oʻquvchilar oʻzlarida kreativlikning boshqa turlarini ham rivojlantira olishlari, guruhlarda ishlay olishlari, hissiy jihatdan ijobiy fikrlarga ega boʻlishlari uchun poydevor boʻladigan muhitni yaratish jarayonida oʻqituvchilar ushbu omillarni bartaraf etishga eʼtibor qaratishlari lozim.

Buning uchun bizga interfaol metodlar, usullar, vositalar zarurdir. Men “Mozaika” usulidan foydalanishning samarasini aniqladim.

MUHOKAMA: Oʻqituvchi bilan oʻquvchilarning hamkorligi oʻqituvchining oʻquvchilarga koʻrsatadigan yordamidan boshlanadi. U asta-sekin faollashib oʻquv harakatlariga aylanadi. Natijada, oʻqituvchi bilan oʻquvchilar munosabati hamkorlik pozitsiyasiga oʻsib oʻtadi. Materiallar tahlilining korsatishicha, mantiqiy topshiriqlar hamkorlikda bajarilgandagina bilimlarni oʻzlashtirish mahsuldor boʻladi. Ilmiy manbalarda taʼlimning shunday tashkil etilishini hamkorlikdagi mahsuldor faoliyat vaziyati, deb atash qabul qilingan. Pedagogik adabiyotlar tahlili va ijodiy tajribalarimiz natijalariga koʻra hamkorlikdagi mahsuldor oʻquv faoliyati vaziyatini tashkil qilishning 2 asosiy tamoyilini koʻrsatib oʻtish maqsadga muvofiqdir: 1. Taʼlimda mazmunning izchilligi tamoyili. Unga koʻra shaxs oʻz faoliyatini muayyan maqsad asosida tashkil qilishida mazkur faoliyatning uzluksiz shakllanishi koʻzga tashlanadi. 2. Oʻqituvchi-oʻquvchilar hamkorligining mustaqil ijodiy faoliyat bilan bogʻliqligi tamoyili. Oʻquv jarayonida oʻquvchilar bilan hamkorlik qilish katta ahamiyatga ega. Oʻquvchilarning taʼlimga qay darajada ixlos qoʻyishi oʻqituvchining mana shu hamkorlikni yarata bilish mahoratiga bogʻliq. Oʻqituvchi bilan oʻquvchilarning oʻquv faoliyatidagi muhitning toʻgʻri uyushtirilishi oʻquvchilarning fanga boʻlgan qiziqishlarini oshiradi, ularni butun kuch va gʻayratini sarflashga undaydi. Bu oʻzaro muloqotning shunday bir shaklidirki, bunda oʻquvchi oʻzini pedagogik taʼlim obyekti deb emas, balki mustaqil va erkin harakat qiluvchi shaxs deb

biladi. O`rganilayotgan fan bo`yicha qaysidir bir ma`lumotga aniqlik kiritish paytida o`quvchilarga yordam so`rayotganday murojaat qilishi hamkorlik faoliyatini yanada chuqurlashtiradi. O`quvchilarni o`rganuvchi va tarbiyalanuvchiga aylantirish o`qish o`qitish jarayonini muvaffaqiyatli olib borishninggina sharti bo`lib qolmay, balki ularni har jihatdan barkamol insonlar qilib tarbiyalashning ham muhim shartidir. O`quvchi o`qitish va tarbiyalash jarayonining o`zidayoq bilim va tarbiya oluvchi shaxsga aylanadi. Sh.A.Amonashvili ta`lim jarayonida o`quvchi bilan hamkorlik munosabatini o`rnatish lozimligini ta`kidlab, shunday deydi: “O`quvchining o`quv, biluv faoliyati nafaqat qiziqarli o`quv materiali va uni tushuntirishning turli metodlari vositasida, balki pedagogning ta`lim jarayonidagi muomala xarakteriga ko`ra tartibga solinadi. Mehr, ishonch, hamkorlik, hurmat mavjud bo`lgan muhitda o`quvchi o`quv topshiriqlarini oson o`zlashtiradi. Yutuqlari, mustaqil fikri, ijodiy izlanishlari yuqori baholanayotganini ko`rgan o`quvchi yanada murakkab bo`lgan o`quv topshiriqlarini bajarishga intila boshlaydi”. O`qitishda muammoli ta`limdan foydalanish ham, kreativ qobiliyatni shakllantirishda samarali hisoblanadi. O`quvchilarning biror-bir haqiqatni mustaqil izlashi va kashf etishi bilan bog`liq bo`lgan ta`lim metodlaridan evristik yoki tadqiqotchilik metodlari bilan birga o`quvchilarni ijodiy fikr “laboratoriyasi”ga olib kiradigan jarayon ham asosiy ahamiyatga egadir. Muammoli ta`lim shu jihatdan bir qancha afzalliklarga ega: 1. U o`quvchilarni mantiqiy, ilmiy, didaktik, ijodiy fikrlashga o`rgatadi. 2. U o`quv materialini ishonarli qiladi, bu bilan bilimlarning e`tiqodga aylanishiga ko`maklashadi. 3. U odatda, ancha ta`sirchan bo`lib, chuqur intellektual his-tuyg`ular, shu jumladan ko`tarinki ruh, hissini o`z imkoniyatlari va kuchiga ishonch tuyg`usini vujudga keltiradi, shuning uchun u o`quvchilarni qiziqtiradi, o`quvchilarda ilmiy bilishga jiddiy qiziqishni tarkib toptiradi. 4. Haqiqat qonuniyatining mustaqil “kashf etilishi” olingan bilimlarni unutmasligi aniqlab chiqilgan, mustaqil hosil qilingan bilimlar unutilgan taqdirda ham ularni tezda qayta tiklash mumkin. Muammo yuzasidan olib borilgan izlanishlar o`quvchilarning o`quv jarayoniga munosabati o`qituvchi va o`quvchilar o`zaro ta`sir jarayonining to`g`ri tashkil etilishi, o`quv materiallarini tanlash va tashkil qilish, bilimlarni o`zlashtirish jarayonini takomillashtirish usullariga, o`quv natijalariga qo`yiladigan baho tizimiga bog`liqligini ko`rsatdi. Kreativlik va o`zaro hamkorlik bir-biriga mustahkam bog`liq. Zero, faqatgina yangicha yondashuv asnosida hamkorlik vujudga keladi va mana shu hamkorlikda ijodkorlik o`z ifodasini topadi. Pedagogik kreativlikni faqatgina yangilikka, tajribalar o`tkazishga intilish deb tushunmaslik kerak. Bu intilish sog`lom fikrning rasmiyatchilik ustidan g`alabasini ham ifoda etadi. Demokratiya, oshkoralik bo`lmagan joyda, ma`muriyatchilik va o`qituvchining irodasi bilan dars jarayonida o`quvchilarning mustaqil fikrlash faoliyatiga rahna solinsa ijodiy hamkorlik barham topadi. Boshlang`ich sinf darslarida o`quvchilarning kreativ qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan topshiriqlar ustida ishlash alohida o`rin tutadi. O`quvchi o`zi uchun qulay sharoitda hayotiy va o`quv tajribasiga tayanib og`zaki yoki yozma nutqi orqali fikrlash faoliyatini amalga oshiradi. Unda ohar bir fanning o`zi uchun noma`lum qirralari xususida o`qituvchi bilan faol hamkorlik qilish uchun ruhiy tayyorgarlik paydo bo`ladi. U mavzu yuzasidan berilgan savollarga tegishli javob qaytarish uchun mustaqil ijodiy izlanishlarga harakat qiladi. O`qituvchi bunday hamkorlik jarayonida o`quvchilarning kreativligini o`stirish bilan birga diagnostik vazifani ham bajaradi, ya`ni o`quvchilarning qobiliyati, qiziqish doirasini aniqlaydi, kreativ iqtidorini chamalaydi. Kreativlikni rivojlantiruvchi topshiriqlar ustida ishlash jarayonida bu g`oyat muhimdir. Boshlang`ich ta`lim – bu har bir bolaning hayotida chuqur iz qoldiruvchi ta`lim turidan biri bo`lib, ta`limning bu bosqichida pedagog o`qituvchilarga katta mas`uliyat yuklatiladi. Ya`ni boshlang`ich sinf o`quvchilarining kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi hali maxsus

o`rganishni talab etmoqda. O`quvchilar o`z-o`zidan kreativ bo`lib qolmaydi. Uning kreativ qobiliyati ma`lum vaqt ichida izchil o`qib-o`rganish, o`z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi. O`qituvchilar o`quvchilar bilan hamkorlikda ish yuritib, ularning har bir fikrini inobatga olishi va buni o`quvchiga sezdirishi kabi muhim vazifalarni bajarish orqali o`quvchilarni o`zgacha yondashuvli ya`ni kreativ bo`lishlariga erishishi mumkin. O`qituvchi o`quvchilarga muammoli masala va vaziyatlarni berib, o`quvchining masala yechimini topishga ijodiy yondashishi undagi hissiy irodaviy sifatlarni rivojlanishiga yordam beradi. Bu o`quvchilarni o`z ustida ishlash, mustaqil o`qib o`rganishiga imkoniyat, ichki ehtiyojning oshishiga turtki bo`ladi. "Kreativlik" tushunchasi "ijod" tushunchasi bilan bog`liq. Biroq, "kreativlik" tushunchasi tegishli lug`atlarda munosib differentsiyasini topmagan va ijod psixologiyasida yetarlicha aniqlanmagan. O`nlab ilmiy ishlarda kreativlikning u yoki bu qirralariga turlicha yondashib, har xil darajada qamrab olinayotganligiga qaramasdan, hozirgacha na muammoning o`ziga va na unga taalluqli bo`lgan amaliy savollarga nisbatan yagona to`xtam mavjud emas. Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda kreativlik va ijodkorlik aynan bir xil ma`no anglatmaydi degan fikrga keldik. Chunki, ijodkorlik deganda barchaning ko`z ongiga ma`lum bir narsani ixtiro, chizmasi va hokozalar kelishi mumkin. Lekin biz tadqiqotimizda kreativlikni, dars jarayonida berilgan vazifaga hech kimnikiga o`xshamas yo`l topish va uni ilmiy asoslay olish, yangicha fikrlash, uni tadbiiq eta olish qobiliyati deb oldik. Ya`ni biz tadqiqotimizda ta`lim sohasiga oid kreativlikni ya`ni boshlang`ich sinf o`quvchilarining kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish metodikasini ko`rib chiqamiz. Kreativlik ijodkorlikka nisbatan kengroq tushuncha degan fikrga keldik.

Kreativ kompetentlik shaxsda mustaqil fikrlash sifatlari namoyon bo`lishining eng asosiy va faol shakli hisoblanadi. Barcha tariflar bir-biridan keskin farq qiliga qaramay, uning ba`zi umumiy jihatlarini ko`rsatish mumkin. Birinchidan, kreativ kompetentlik natijasi sifatida olinadigan mahsulotning sifat jihatidan yangilikka ega bo`lishi; ikkinchidan, ushbu jihatlar kreativ kompetentlikning dastlabki asoslarida mavjud bo`lmaganligi; uchinchidan esa, har qanday kreativ kompetentlik faoliyati intellektual izlanishni taqozo etishi bilan belgilanadi. O`quvchilarda kreativ kompetentlik faoliyatini quyidagicha belgilariga ko`ra tasniflash mumkin: - ijod turi (texnik, texnologik, tashkilotchilik, iqtisodiy, ijtimoiy, ma`naviy, pedagogik, didaktik, o`quvchilarda, aralash); - ijod darajasi (mono ijod, multi ijod, mega ijod); - ijod qamrovi (bilim sohasi, tarmoqlararo, milliy, mintaqaviy, mintaqalararo, xalqaro); - ijodning davomiyligi (qisqa muddatli, o`rta muddatli, uzoq muddatli); - ijodning shakli (innovatsion, ta`limiy, investitsion, aralash); umumiy jihatlariga ko`ra (yangi g`oyalarni hayotga tadbiiq etish; prinsipial jihatdan yangi yechimlarni ilgari surish; yangilikni amaliy qo`llash); - yaratilgan ijod mahsulini ma`nosi va murakkabligiga ko`ra (ratsionalizatorlik taklifi; ixtiro; kashfiyot). Tahlillar o`quvchining ijodkorligi uning masalalar yechishi, insho yozishi, tajriba ishlari, o`quv topshiriqlarini bajarishi bilan bog`liq muammoli vaziyatlarda mustaqil fikrlashi bilan namoyon bo`lishini ko`rsatdi. Fikrimizga ko`ra, o`quvchining ijodi o`zlashtirilgan bilimlarni amaliyotdagi dalil va hodisalarga bog`lay olishi, olingan natijalarni to`g`ri baholab, tahlil qilishi, avvalgi egallanganlari bilan umumlashtira olishidir. Ijodiy faoliyatni o`qituvchi va o`quvchilarning bu jarayonga psixologik jihatdan yetarlicha tayyor emasliklari murakkablashtiradi. Muntazam ravishda muayyan usul, shakl, vositalarga tayanib qolish-yangi vaziyatlarga moslasha olmaslik, kutilmagan vaziyatlarda ish yurita olmaslikka olib keladi. Bu psixologik holat sifatida turli shakllarda namoyon bo`lishi mumkin, jumladan: o`zgaralar fikr va mulohazalarini umuman qabul qilmaslik; umumiy qabul qilingan nuqtai nazardan qat`iy himoyalani; yangi mazmun va vositalarga nisbatan eski usullarni qo`llash; yangi usullarda eski usullarning saqlanib qolishi; umuman yangi masalani

yechishda an'anaviy usullarni qo'llash kabilar. O'quvchilar kreativ kompetentlik faoliyatini tashkil qilishda ikki o'zaro bog'liq vazifani e'tiborga olish lozim. Ularning birinchisi-o'quvchilar kreativ kompetentlik faoliyatida mustaqil fikrlashni rivojlantirish, bilim egallashdagi intiluvchanligi, ilmiy dunyoqarashini shakllantirilishi bilan; ikkinchisi-o'zlashtirilgan bilimlarni ta'limda va amaliy faoliyatda mustaqil qo'llay olishga o'rgatish bilan belgilanadi.

NATIJALAR: Quyidagi ko'rsatkichlar o'quvchilarda kreativlik kompetentlikni shakllantirish mezonlari sifatida taklif qilindi: mustaqil qaror qabul qilish; o'z imkoniyatlariga ishonch; faol izlanuvchanlik; fikrlash tezligi; fikrlash moslashuvchanligi; g'oyaning o'ziga xosligi; g'oyaning mukammalligi; g'oyaning ijobiy yo'naltirilganligi; axborotlarni qayta ishlash va maqsadli qo'llay olish; tasavvur kengligi; bir-biridan uzoq fikrlarni o'zaro bog'lay olish; g'oya salmog'ini baholay olish; yechimning nafis, bejirim va oddiyligi; ko'plab g'oyalarni yuzaga keltira olish; g'oyaning asosiligi. Ushbu sifat ko'rsatkichlarini baholashda test sinovi, muammoli topshiriq va tajriba usullardan foydalaniladi. Pedagogik texnologiyalarning muhim jihatlaridan biri butun guruhni bo'lajak o'quvchilarda faoliyatiga barqaror yo'naltirilganlikni shakllantirishga qaratiladi. Bu mashg'ulotlar asosan treninglar shaklida amalga oshirilib, ushbu asosda amaliy mashg'ulotlarni tashkil qilish o'quvchilarda o'quvchilarda faoliyatga oid muammoli vaziyatlarni hal qila olish ko'nikmalarining shakllanib borishini tajriba-sinov ishlari tasdiqlab berdi. Maqsadimiz o'quvchilardagi kreativlik kompetentlikni o'rganish va uni baholash usullari, shuningdek kreativlik kompetentlikni shakllantirish mezonlarini aniqlash va qo'llash asosida ishlab chiqilgan pedagogik texnologiyalar samaradorligini asoslashdan iborat etib belgilandi. Natijada quyidagi vazifalar ijobiy hal etildi: - uzluksiz ta'lim tizimi mazmunining tahlili asosida o'quv-tarbiya jarayonida o'quvchilar kreativ kompetentlikini shakllantirish bo'yicha nazariy ma'lumotlar o'rganildi va umumlashtirildi; - kreativ kompetentlikni o'rganish usullari, shuningdek kreativlikni shakllantirish mezonlari belgilab olindi; - so'rovnomalar vositasida o'quvchilarda kreativ kompetentlik borasidagi asosiy tushunchalarni o'zlashtirganlik darajasi aniqlandi; - tadqiqot ishida o'quvchilarda kreativ kompetentlik sifatlarini rivojlantirish borasida ishlab chiqilgan tavsiyalar sinovdan o'tkazildi; - umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini kreativ kompetentlikini shakllantirish uchun zarur didaktik shart-sharoitlar hamda ijodkor shaxs o'quvchilarda ahamiyatli sifatlarini shakllantirish tizimining didaktik modeli samaradorligi baholandi. O'quvchilar kreativ kompetentliki shakllanganlik darajasini shakllantirishda ta'lim mazmuni asosida ishlab chiqilgan ijodiy, o'quv hamda muammoli-vaziyatli topshiriqlarga monand mezonlar va usullari tanlandi. O'quvchilarda kreativ kompetentlikni shakllantirish jarayonining o'zlashtirish ko'rsatkichlarini baholash va monitoringini amalga oshirish tartibi belgilandi hamda sinab ko'rildi. Olingan natijalar tahlili o'quvchilarda ahamiyatli sifatlarini shakllantirish jarayonida pedagogik texnologiyalarga asoslangan trening mashg'ulotlari o'quvchilarda kreativ kompetentlikni shakllantirishda yuqori samaraga erishilganligini ko'rsatdi. Nazariy hamda amaliy mashg'ulotlar, muammoli vaziyatli topshiriqlarni bajarishda o'quvchilarda ahamiyatli sifatlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi bilim, ko'nikmalarni mustahkamlab borishda kreativ kompetentlik asosida o'quvchilar o'quvchilarda ahamiyatli sifatlarini shakllantirish usulikasidan foydalanish o'quvchilarda tayyorgarlik ko'rsatkichlarining yuqori darajaga bo'lishini ta'minladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR: Ma'lumotlarni kuzatish natijasida quyidagi xulosalar ishlab chiqildi:

1) avvalo, har bir dars jarayoni tashkil etilishida aniqlik bo'lishi. O'qituvchi o'quvchilarga erkinlikni, albatta, me'yorida ta'minlab berishi lozim;

2) boshlang'ich ta'limning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu -bolalarning maktabga tayyorgarlik darajasi, ijtimoiy tajribasi, psixofiziologik rivojlanishi bir xil emasligidadir. Shunga ko'ra boshlang'ich ta'lim o'quv fanlari dasturlaridagi topshiriqlarda o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga e'tibor berilgan bo'lsa-da, ammo o'quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirish nuqtainazaridan ularni takomillashtirish zarur. Ya'ni o'qituvchilar ma'suliyatli va e'tiborli bo'lish zarur. Shuningdek, o'quvchilarning kreativ qobiliyatlari rag'batlantirilsa va samimiy muhit yaratilsagina, kreativ fikrlashni odatga aylantira oladilar. Hato qilishdan, muvaffaqiyatsiliklardan cho'chish, haddan tashqari baholarga e'tibor qaratish, tanqidga uchrashdan qo'rqish hissi mavjud o'quvchilarda kreativlik odatga aylanmaydi. 3) muayyan omillar o'quvchilarda kreativlik sifatleri, malakalarining rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Shu sababli pedagogik jarayonda o'qituvchilar ushbu omillarni bartaraf etishga e'tibor qaratishlari kerak. Quyidagi omillar shaxsda kreativlikni rivojlanishiga to'sqinlik qiladi: - O'z-o'zini tavakkaldan olib qochish; - Fikrlash va xatti-harakatlarda qo'pollikka yo'l qo'yish; - Shaxs fantaziyasi va tasvvurining yuqori baholanmasligi; - Boshqalarga tobe bo'lish; - Har qanday holatda ham faqat yutuqni o'ylash. - Devid Lyuisning bolalarda kreativlikni rivojlantirishga oid ko'rsatmalari - 1. Bolalarning savollariga chidam bilan to'g'ri javob bering. 2- Ularning savollari va fikrlarini jiddiy qabul qiling. - 3. Bolalarga o'z ishlari bilan shug'ullanishlari uchun alohida xona yoki burchak ajrating. 4- Agarda ijodiy jarayon bilan bog'liq bo'lsa, u holda bolani xonadagi tartibsizlik uchun koyimang. 5- Vaqti-vaqti bilan bolalarga ularni yaxshi ko'rishingizni va ularni qanday bo'lsalar, shunday qabul qilishlarini namoyon eting. 6- Bolalarga imkoniyatlariga mos yumushlarni buyuring. 7- Ularga shaxsiy rejalarini ishlab chiqish va qarorlar qabul qilishga ko'maklashing. 8- Bolalarga faoliyatlarda yuqori natijalarga erishishlariga yordam bering. 9- Kamchiliklarini ko'rsatgan holda bolani boshqalar bilan solishtirmang. 10- Bolani kamsitmang va o'zini yomon, ojiz deb hisoblashishiga yo'l qo'ymang. 11- Uni mustaqil fikrlashga o'rgating. 12- Bolani sevimli mashg'ulotini tashkil etishi uchun zarur buyumlar bilan qurollantiring. 13- Uni turli voqealarni o'ylab topishga, fantaziya qilishga majburlang, bu jarayonda unga yordamlashing. 14- Bolani yoshlikdan o'qib-o'rganishga odatlantiring. 15- Doimo bolaning ehtiyojlariga e'tibor qarating. 16- Har kuni bola bilan yuzma-yuz suhbatlashish uchun vaqt toping. 17- Oilaga oid masalalarning muhokamasiga bolalarni ham jalb qiling. 18- Xatolari uchun bolani masxara qilmang. 19- Bolani har bir yutug'i uchun maqtang. 20- Uning yutuqlarini maqtashda samimiy bo'ling. 21- Bolani turli yoshdagi kishilar bilan muloqot qilishga o'rgatib boring. 22- Uning borliqni anglashiga yordam beradigan amaliy tajribalarni o'ylab toping. 23- Bolaga turli latta-puttalar bilan o'ynashni taqiqlamang – bu uning tasavvurini boyitadi. 24- Uni muammoni topish va uni hal qilishga rag'batlantiring. 25- Bolaga nisbatan o'z munosabatingizni baholashda odil bo'ling. 26- U bilan muhokama qilinadigan mavzularni cheklamang. 27- Bolaga qarorlarni mustaqil qabul qilish va uning uchun javobgar bo'lish imkonini bering. 28- Bolaga uning shaxs bo'lib shakllanishi uchun yordam bering. 29- Bolaga uning uchun foydali bo'lgan teleko'rsatuvlarni tomosha qilishi va radio eshittirishlarni tinglashi uchun ko'maklashing. 30- Uni o'z qobiliyatlarini ijobiy qabul qilishga odatlantirib boring. 31- Bolani kattalardan mustaqil bo'lishga o'rgatib boring. 32- Bolaga "Men ham buni bilmayman" deb, uni muvaffaqiyatsizliklarga bee'tibor bo'lishga o'rgatmang. 33- Bolaga, garchi u ishning ijobiy natijaga ega bo'lishiga ishonmasa-da, boshlangan ishni oxiriga etkazishi uchun imkoniyat yarating. 34- Kundalik daftar yuriting va unga bolada kreativ qobiliyat shakllanishini qayd etib boring.

REFERENCES:

1. 2019-yil 29 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida” PF- 5712-sonli Farmoni
2. Prezident Shavkat Mirziyoyev olimlar ilmiy tadqiqot rahbarlari va ishlab chiqarish sektori vakillari bilan uchrashuv. 31.01.2020y.
3. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: “O‘zbekiston”, 2017 yil, 488 bet.
4. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari” moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy qo‘llanma. :- Toshkent 2015,40 bet
5. Davletshin M.G., Do‘stmuhamedova Sh., Mavlanov M., To‘ychiyeva S. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. (O‘quv metodik qo‘llanma). Nizomiy nomidagi TDPU. 2004-yil. 102 b. 46-47 betlar.
6. Innovatsion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua – Toshkent. 2016
7. Jo‘rayev P.X., Raximov B.X., Xomatov SH.F. Yangi pedagogik texnologiyalar. Muammoli ta’lim aasoslangan o‘quv-metodik qo‘llanma. –T.: Fan, 2005, 66 b.
8. Adizov B. Boshlang‘ich ta’limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. –Toshkent, 2003. – 276 b.
9. Aliyev A. O‘qituvchilarning ijodkorlik qobiliyati. –Toshkent: O‘qituvchi,1991.40bet.
10. Innovatsion ta’lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. – Toshkent: 2015. 42-bet.